

AMALIY MASHQLAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TEZKORLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH

Azimova Sayyohat Bobomurodovna

Uchtepa tuman, 106 maktab o'qituvchisi

Aqilov Ulug'bek Hakimovich

IITI kichik ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437666>

Annotatsiya: Tezlik, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim davrida bolaning rivojlanishining muhim jihati hisoblanadi. U turli jismoniy faoliyat va kognitiv jarayonlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Amaliy mashqlarni kun tartibiga kiritish ularning tezligini va umumiy ish faoliyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida tezlikni rivojlantirishning ahamiyatini o'rganadi va ularning tezligini rivojlantirishga yordam beradigan amaliy mashqlarni beradi.

Kalit so'zlar: sport, amaliy mashqlar, chaqqonlik, tezlikni rivojlantirish, kognitiv nazorat, manipulyatsiya

Kirish: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tezlikni rivojlantirish ularning umumiy jismoniy rivojlanishining muhim jihati hisoblanadi. Tezlik nafaqat sport mashg'ulotlari, balki kundalik vazifalar va umumiy muvofiqlashtirish uchun ham muhimdir. Amaliy mashqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida tezlikni rivojlantirishning samarali usuli hisoblanadi. Ushbu mashqlar nafaqat qiziqarli va qiziqarli, balki kuch, chaqqonlik va chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi. Tezlikni rivojlantirishga yordam beradigan ba'zi amaliy mashqlar:

Yuqoriga yugurish: yuqoriga yugurish tezlikni rivojlantirish uchun eng samarali mashqlardan biridir. Jismoniy tarbiya o'quv dasturiga qisqa masofaga sprintlarni kiriting yoki talabalarga ochiq havoda o'ynashga ruxsat bering. Astasekin masofani oshiring va o'quvchilarni tezligini oshirish uchun o'zlarini sinab ko'rishga undash.

Shuttle yugurish: Shuttle yugurish ikki nuqta o'rtasida oldinga va orqaga yugurishni o'z ichiga oladi, bu esa tez tezlashish va yo'nalishni o'zgartirishga yordam beradi. Konuslar yoki markerlarni ma'lum masofaga o'rnatish va o'quvchilarni bir nuqtadan ikkinchisiga sprint qilishni so'rang. Ularning sprintlarini vaqt bilan belgilang va vaqt o'tishi bilan yaxshilanishni rag'batlantiring.

Chaqqonlik zinapoyasi mashqlari: erga chaqqonlik zinapoyasini o'rnatish va o'quvchilarni turli xil oyoq mashqlari bilan boshqaring. Bu oyoq tezligini, muvofiqlashtirishni va chaqqonlikni yaxshilashga yordam beradi. Yangi

boshlanuvchilar zinapoyadan yugurish kabi oddiy mashqlardan boshlashlari mumkin va ular o'sib borishi bilan yanada murakkab mashqlarni joriy qilishlari mumkin.

To'siqlar: Yo'l yoki maydonda turli vaqt oralig'ida past to'siqlar yoki to'siqlarni o'rnating. Talabalardan sprint va ularning ustidan sakrab o'tishlarini so'rang. To'siqlar tezlik, portlash va muvofiqlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi.

Estafeta poygalari: Estafeta poygalari nafaqat tezlikni rivojlantirishning ajoyib usuli, balki jamoaviy ish va raqobatni rivojlantiradi. Talabalarni jamoalarga bo'ling va estafeta poygalarini tashkil qiling, ularda ular qisqa masofaga yugurishlari va jamoadoshlariga estafeta uzatishlari kerak. Do'stona raqobatni rag'batlantirish va talabalarni shaxsiy va jamoaviy vaqtlarini yaxshilash ustida ishlashga undash.

Tag o'yinlari: jismoniy tarbiya o'quv dasturiga yugurish va ta'qib qilishni o'z ichiga olgan teg o'yinlarini kiriting. Ushbu o'yinlar tezlik, chaqqonlik va tezkor reaksiya vaqtini rivojlantirishga yordam beradi. "Bayroqni qo'lga olish" yoki "Tegni muzlatish" kabi o'yinlar o'quvchilardan tez harakat qilishni va tez qaror qabul qilishni talab qiladi. Jarohatlarning oldini olish uchun har qanday tezlikni rivojlantirish mashqlarini bajarishdan oldin o'quvchilarning to'g'ri isinishlarini ta'minlash muhimdir. Bundan tashqari, ijobiy va rag'batlantiruvchi muhitni saqlab qolish talabalarni vaqt o'tishi bilan o'zlarini bosishga va tezligini oshirishga undaydi.

Tezlikni rivojlantirish uchun amaliy mashqlar

Sprint treningi:

50-100 metrga qisqa sprintlar tezlashuv va tezlikni yaxshilaydi.

Sprint va qisqa tiklanish davrlari o'rtasida almashinadigan intervalli mashg'ulotlarni joriy qiling

Yaxshiroq muvofiqlashtirish uchun sprint trekini o'rnatish uchun konus yoki markerlardan foydalaning.

Chaqqonlik mashqlari:

Oyoq harakati va yo'nalishni tez o'zgartirish uchun narvon matkaplarini qo'shing

To'siqlar yoki arqondan sakrash kabi sakrash mashqlari muvofiqlashtirish va tezlikni yaxshilaydi

Talabalar ikki nuqta o'rtasida tez yuguradigan transport vositalarini amalga oshiring.

Balli harakatlar:

Tez reflekslar va tezlikni rivojlantirish uchun dodgeball, futbol yoki basketbol kabi o'yinlarni o'ynang

Talabalarni tez harakat qilishni talab qiluvchi uzatma, qabul qilish va otish malakalarini mashq qilishga undash.

Aylanma trening:

Bekatlarni sakrash, baland tizzalar va sakrash kabi turli mashqlar bilan o'rnatish

Tez harakatni rag'batlantirish uchun har bir faoliyat uchun qisqa vaqt oralig'ini ajrating

Doimiy sinov va tezlikni oshirish uchun sxemani takrorlang.

Reaksiya mashqlari:

Tez javob berish uchun rangli kartalar kabi vizual belgilardan foydalaning

Hushtak yoki og'zaki buyruqlarga javob berishni o'z ichiga olgan mashg'ulotlarni mashq qiling.

Rivojlanishning ba'zi jihatlari tajriba bilan bog'liq bo'lib, genetik dasturlash va atrof-muhit ta'siri o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni ko'rsatadi. Kulrang materiya va ayniqsa sinaptik aloqalarni tashkil etish, hech bo'lmaganda qisman tajribaga bog'liq (NRC/IOM, 2000; Taylor, 2006), miya hissiy tizimlarning kirishiga javoban o'zini qayta tashkil etishning ajoyib qobiliyatini namoyish etadi. , boshqa kortikal tizimlar yoki haqorat (Huttenlocher va Dabholkar, 1997).

Oddiy rivojlanish jarayonida tajriba tegishli fikrlar va harakatlarni qo'llab-quvvatlaydigan neyron tarmoqlarni mustahkamlash va keraksiz yoki ortiqcha ulanishlarni yo'q qilish orqali kesish jarayonini shakllantiradi. Shunga ko'ra, miya tajribaga moslashuvchan yoki "plastik" tarzda javob beradi, natijada insonning atrof-muhitdagi o'zaro ta'siriga tegishli fikrlar, ko'nikmalar va harakatlar samarali va samarali qabul qilinadi.

Atrof-muhitning noyob o'zaro ta'siriga javoban neyron plastika misollari musiqa (Elbert va boshq., 1995; Chan va boshq., 1998; Munte va boshq., 2001) va sport (Hatfield va Hillman, 2001; Aglioti va boshqalar, 2008), shu bilan bolalarga musiqa ta'limi va jismoniy faollik imkoniyatlarini taqdim etish bo'yicha ta'lim amaliyotini qo'llab-quvvatladi.

Kognitiv nazorat yoki ijro etuvchi nazorat idrok, xotira va maqsadga yo'naltirilgan harakatlar asosida yotgan hisoblash jarayonlarini tanlash, rejalashtirish va muvofiqlashtirishda ishtirok etadi. Ushbu jarayonlar diqqatni boshqarish qobiliyatini moslashuvchan modulyatsiya qilish orqali atrof-muhitdagi xatti-harakatlarning o'zaro ta'sirini optimallashtirishga imkon beradi (MacDonald va boshq., 2000; Botvinick va boshq., 2001).

Kognitiv nazorat yoki ijro etuvchi nazoratni tashkil etuvchi asosiy kognitiv jarayonlarga inhibitsiyon, ish xotirasi va kognitiv moslashuvchanlik kiradi (Diamond, 2006), prefrontal korteksni o'z ichiga olgan tarmoqlar vositachiligidagi jarayonlar. Inhibitsiyon (yoki inhibitiv nazorat) atrof-muhit tomonidan qo'yilgan talablar doirasida to'g'ri harakat qilish uchun kuchli ichki yoki tashqi tortishishlarni bartaraf etish qobiliyatini anglatadi (Davidson va boshq., 2006). Misol uchun, o'qituvchi ma'ruza o'qishni boshlaganda, gapirishni to'xtatganda, odam inhibitiv nazoratni amalga oshiradi. Ishchi xotira ma'lumotni aqliy ravishda aks ettirish, saqlangan ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish va ma'lumotlarga amal qilish qobiliyatini anglatadi (Davidson va boshqalar, 2006). Masalan, qiyin matematik masalani yechishda qolgan qismini tez-tez eslab qolish kerak. Va nihoyat, kognitiv moslashuvchanlik nuqtai nazarni o'zgartirish, diqqatni jamlash va xatti-harakatni maqsadga yo'naltirilgan harakatlar uchun tez va moslashuvchan tarzda moslashtirish qobiliyatini anglatadi (Blair va boshq., 2005; Davidson va boshq., 2006; Diamond, 2006). Masalan, keyinchalik o'rganish uchun ma'lumot yozish uchun diqqatni dars o'tayotgan o'qituvchidan o'z eslatmalariga qaratish kerak.

Xulosa

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tezlikni rivojlantirish ularning jismoniy va kognitiv rivojlanishi uchun juda muhimdir. Amaliy mashqlarni o'z tartibiga kiritish orqali o'qituvchilar tezkor rivojlanishni samarali ta'minlay oladilar. Sprint mashqlari, chaqqonlik mashqlari, to'p bilan mashg'ulotlar, aylanma mashqlari va reaksiya mashqlari tezlikni oshirishning ajoyib usullaridir. Ushbu mashqlar nafaqat jismoniy qobiliyatlarni oshiradi, balki kognitiv funktsiyalarga ham foyda keltiradi, bu esa umumiy yaxshilanishga olib keladi. Keling, yosh o'quvchilarni tezlikni rivojlantirishga yordam beradigan, muvaffaqiyatga erishish yo'liga olib boradigan faoliyat bilan shug'ullanishga undaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahamed Y, Macdonald H, Reed K, Neylor PJ, Liu-Ambrose T, McKay H. Maktabdagi jismoniy faollik bolalarning akademik ko'rsatkichlariga putur etkazmaydi. Sport va jismoniy mashqlarda tibbiyot va fan. 2007;39(2):371–376.
2. Aron A, Poldrack R, Wise S. Kognitsiya: Bazal gangliya roli. Neyrologiya entsiklopediyasi. 2009;2:1069–1077.
3. Barros RM, Silver EJ, Stein REK. Maktabda tanaffus va guruhdagi sinfdagi xatti-harakatlar. Pediatriya. 2009;123(2):431–436.

4. Bartholomew JB, Jowers EM. Boshlang'ich sinflarda jismoniy faol akademik darslar. Profilaktik tibbiyot. 2011;52 (1-qo'shimcha): S51–S54.
5. Basch C. Sog'lom bolalar yaxshiroq o'qiydilar: maktab islohotlaridagi etishmayotgan bo'g'in yutuqlardagi farqni yo'qotish uchun. 2010.http://www.equitycampaign.org/i/a/document/12557_EquityMattersVol6_Web03082010.pdf.